

NUQTAVIY ISSIQLIK MANBALARI BILAN BOG‘LIQ ISSIQLIK ALMASHINUVI MASALALARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH VA YECHISH USULINI ISHLAB CHIQISH

Shaimov K.M.

“Axborot texnologiyalari” kafedrası mudiri, t.f.f.d.(PhD)

Xolov Sh.B.

Samarqand tuman politexnikumi, o‘quv Ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089436>

Annotatsiya. Issiqlik manbalarining quvvati vaqtga bog‘liq bo‘lgan stasionar jarayonlarda issiqlik almashinuvi masalalari murakkablashadi. Shuning uchun harakatlanuvchi manba bilan bog‘liq masalalar ilgari ko‘p ko‘rib chiqilmagan. Ushbu maqolada issiqlik almashinuvi hududida harakatlanadigan nuqtaviy manba holini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Statsionar jarayonlar, harakatlanuvchi manba, issiqlik almashinuvi, issiqlik sig‘imi.

Nuqtaviy manba yoki aniq uzluksiz qismlar (kesmalar)dagi manbalar bilan bog‘liq masalalarni analitik yechish yetarlicha mashaqqatli ishdir.

Ish [1]da elementar uchastka bo‘ylab real gazning quvur orqali tashishning stasionar masalalariga yo‘l-yo‘lakay gaz olinish holida ayrim yechimlar keltirilgan. Bu holda massa saqlanish tenglamasining o‘ng tomonida bu elementlar Dirakning delta funksiyasi va Hyevisaydning zinapoya funksiyasi yordamida ifodalangan. Yuqorida aytib o‘tilgan ishda bunday masalalarni hal qilish uchun Furyening sinus va kosinuslar almashtirishlari qo‘llaniladi. Ushbu maqolada issiqlik almashinuvi hududida harakatlanadigan nuqtaviy manba holini ko‘rib chiqamiz. Issiqlikning nuqtaviy manbai boshqa issiqlik manbalari yoki oqimlari bo‘lmasda tekis berilgan harorat taqsimoti bilan chegaralanmagan tekislikda issiqlikning doiraviy taqsimlanishiga olib keladi. Bunda uzatiladigan issiqlikning intensivligi masofa bo‘yicha kvadratik qonunga muvofiq ($\approx r^{-2}$) kamayadi.

Agar hisoblash sohasi uch o‘lchamli bo‘lsa va boshqa bir jinlimasliklar bo‘lmasa, u holda sferik sirtlardan iborat izotermalar kuzatiladi, issiqlik oqimining masofa bo‘yicha tushishi uchinchi tartib ($\approx r^{-3}$) ga ega.

Masalaning qo‘yilishi. $\rho c q(t)$ issiqlik chiqaruvchi manba (bu yerda ρ, c – issiqlik o‘tkazuvchi muhitning zichligi va issiqlik sig‘imi) $(x^0(t), y^0(t))$ trayektoriya bo‘ylab bir jinsli boshlang‘ich haroratga ega bo‘lgan 1×1 kvadrat maydon bo‘ylab harakatlanadi.

Agar $x = 0$ va $x = 1$ chegaralardagi harorat o‘zgarmas bo‘lib qolsa va $y = 0$ va $y = 1$ chegarada issiqlikdan izolyatsiya qilingan holda issiqlik almashinuv jarayonini o‘rganish talab etiladi. Manbaning dastlabki koordinatasi – (x_0^0, y_0^0) .

Haroratning boshlang‘ich taqsimoti $T(x, y, 0) = T_0(x, y)$, x bo‘yicha chegaraviy shartlar: $T(0, y, t) = T(1, y, t) = 0$, y bo‘yicha – $\frac{\partial T(x, 0, t)}{\partial y} = \frac{\partial T(x, 1, t)}{\partial y} = 0$. Harakatlanuvchi manbani

hisobga olgan holda, ikki o‘lchovli jismning issiqlik holati quyidagi tenglama bilan tavsiflanadi[2]:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + \delta[x_0(t), y_0(t)] q(t).$$

Ushbu masalaning barcha elementlari diskret koordinatalarda amalga oshirildi (bundan Dirak delta funksiyasi mustasno) va manbaning koordinatasi uzluksiz va parametrik shaklda berildi.

Ikki turdagi trayektoriyalar uchun yechim algoritmini tuzamiz.

Birinchi holda $q(t) = const$ nuqta manbasining to‘g‘ri chiziq bo‘ylab U o‘zgarmas tezlik bilan ilgariylanma harakati ko‘rib chiqiladi. Uning dastlabki joylashuvini $(x_0^0; y_0^0) = (0.5; 0)$ deb olsak, uning harakat qonuni $x_0(t) = 0.5, y_0(t) = Ut$ tenglamalar bilan tavsiflanadi.

Ikkinchi holda, manba trayektoriyasi aylanadan iborat.

Issiqlik manbasining to‘g‘ri chizikli harakati holi. Ushbu masalaning qabul qilingan shartlariga ko‘ra $x_0(t) = h_x(N_x + 1) / 2 = const$, bundan tashqari, $(N_x + 1) / 2$ – butun son. $y_0(t)$ ni diskretlashtirish j_0 eng yaqin diskret koordinata bilan almashtirish orqali amalga oshiriladi, ya’ni

$$j_0 = \begin{cases} \{Ut/h_y\}, & \text{arap } 0 \leq \frac{Ut}{h_y} - j_0 \leq 0.5, \\ \{Ut/h_y\} + 1, & \text{arap } 0.5 \leq \frac{Ut}{h_y} - j_0 < 1. \end{cases}$$

Bu yerda $\{a\}$ – a ning butun qismi. Ushbu funksiyani kompyuterda bajarish a ni j_0 butun songacha yaxlitlash orqali amalga oshiriladi.

Bu masalaga boshqa nuqtai nazardan qarash mumkin. Masalan, qo‘zg‘almas issiqlik manbai U tezlikka ega bir jinsli oqim maydonida joylashgan. U holda issiqlik uzatish tenglamasida U doimiy koeffitsiyentga ega bo‘lgan konvektiv had hosil bo‘ladi va bu had tufayli masalaning (sonli) yechimi murakkablashadi. U tezlikning yo‘nalishi ordinata o‘qiga nisbatan ma’lum bir burchakni tashkil etadi, tezlikning o‘zi esa vaqt funksiyasi bo‘lgan variantlarni ham ko‘rib chiqish mumkin.

1-rasm. $q = 1000$ issiqlik manbasini $U = 0.05 \text{ m}^2 / \text{s}$ tezlik bilan $x_0 = 0.5$, $y_0 = Ut$ dagi harakatlantirish natijasida olingan $t = 6$ vaqtdagi izotermalar.

$l_x = 1$, $l_y = 1$, $N_x = N_y = 49$, $\tau = 0.02$, $a^2 = 0.001 \text{ m}^2 / \text{c}$, $U = 0.05 \text{ m / sek}$,
 $\theta_0 = \theta_l = 1$, $\xi_0 = \xi_l = 0$, $\mu_0(y, t) = \mu_l(y, t) = 0$, $\varphi(x, t) = \psi(x, t) = 0$ hol uchun hisoblash natijalarini keltiramiz. Issiqlik chiqarish intensivligi $q = 1000.0$ ni tashkil etdi.

Natijalar har 100 vaqt qadamida saqlandi va hisob 1001-vaqt qadamigacha davom ettirildi. Natijalarni Excel muhitida intervali 5 bo‘lgan izotermalar ko‘rinishida tasvirladik.

1-2-rasmlarda $t = 6$, 12 va 18 vaqt momentlari uchun izotermalar keltirilgan. Ularda $y = 0$ dagi $\partial T / \partial y = 0$ shartning sezilarli roli bor, chunki chegaralarda izotermalar absissa o‘qiga deyarli perpendikulyar.

Natijalar $t = 0$ va $t = 20$ da manba atrofida juda zich bo‘lib chiqdi, bunga sabab $y = 0$ va $y = 1$ dagi $\partial T / \partial y = 0$ shart hisoblanadi.

2-rasm. $t = 12$ vaqt momenti izotermalari $l_x = 1$, $l_y = 1$, $N_x = N_y = 49$,
 $\tau = 0.02$, $a^2 = 0.001 \text{ m}^2 / \text{sek}$, $U = 0.05 \text{ m / sek}$, $\theta_0 = \theta_l = 1$, $\xi_0 = \xi_l = 0$,
 $q = 1000.0$

3-rasm. $t = 18$ vaqt momenti izotermalari. Ma'lumotlar 2-rasmda

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, birinchi paragrafda, shuningdek ishlab chiqilgan dasturda keltirilgan algoritmdagi tuzatishlar parametrik shaklda berilgan issiqlik manbai trayektoriyasini ko'rsatishga tegishli. Quyida biz yetarlicha kichik vaqt qadami bilan ishonchli natijalar beradigan variantni taqdim etamiz.

Ikkinchi holda, issiqlik manbasining trayektoriyasi $R = 0.25$ radiusli va markazi $(0.5; 0.5)$ nuqtada bo'lgan aylanadan iborat bo'ladi:

$$x_0(t) = 0.5 + 0.25 \cos \pi t, \quad y_0(t) = 0.5 + 0.25 \sin \pi t.$$

Jarayon davriy xarakterga ega: ikkiga teng vaqt davomida manba to'liq aylana hosil qiladi. Nuqtaviy manbaning chiziqli aylana tezligi π ga teng. $t = 0$ da u $(3/4; 1/4)$, $t = 1/2$ da $(1/2; 3/4)$, $t = 1$ da $(1/4; 1/4)$, $t = 3/4$ da $(1/2; 1/4)$ nuqtada bo'ladi $t = 2$ da $(3/4; 1/4)$ boshlang'ich nuqtaga qaytadi va hokazo.

Dekart koordinatalarida manba trayektoriyasi $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$ aylana tenglamasi bilan tavsiflanadi. Kamdan kam hollarda manba trayektoriyasi h_x va h_y qadamli to'ring (i, j) tuguni bilan ustma-ust tushadi. Qadamlarni maydalash bu yerda yordam bermaydi.

Dasturda biz hisob-kitoblarda manba nuqtasiga yaqin bo'lgan tugunni manba joylashuv nuqtasi sifatida oldik. Agar bunday tugunlar bir nechta bo'lsa, u holda trayektoriya yo'nalishiga yaqin tugun tanlandi.

Shunday qilib, tenglama quyidagicha ko'rinishga ega:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + q(t) \delta \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \pi t, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sin \pi t \right).$$

Bunday holda, chekli-ayirmali tenglamaning o'ng qismida $f_{1,j}^n = \delta(i_0^0, j_0^n) q^n$ had hosil bo'ladi. i_0^n va j_0^n qiymatlarni, masalan, quyidagi tarzda aniqlash mumkin:

$$i_1 = \left\{ \frac{x_0}{h_x} \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \pi t \right) / h_x \right\}, \quad j_1 = \left\{ \frac{y_0}{h_y} \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sin \pi t \right) / h_y \right\}.$$

Manba joylashgan nuqtadan to‘r to‘g‘ri to‘rtburchak uchlarigacha bo‘lgan masofalar kvadratlarini hisoblaymiz:

$$r_1^2 = (x_0 - i_1 h_x)^2 + (y_1 - j_1 h_y)^2, \quad r_2^2 = (x_0 - (i_1 + 1) h_x)^2 + (y_1 - j_1 h_y)^2,$$

$$r_3^2 = (x_0 - (i_1 + 1) h_x)^2 + (y_1 - (j_1 + 1) h_y)^2, \quad r_4^2 = (x_1 - i_1 h_x)^2 + (y_1 - (j_1 + 1) h_y)^2.$$

Agar hisoblangan masofalar kvadratlarining eng kichigi r_1^2 bo‘lsa, u holda manba joylashuvi tugunlari uchun $i_0 = i_1$, $j_0 = j_1$ diskret koordinatalarni qabul qilamiz; agar r_2^2 bo‘lsa $i_0 = i_1 + 1$, $j_0 = j_1$; - agar r_3^2 bo‘lsa $i_1 = i_1 + 1$, $j_1 = j_1 + 1$; va agar r_4^2 bo‘lsa $i_0 = i_1$, $j_0 = j_1 + 1$ deb qabul qilamiz.

Bu usul $x_0 = x_0(t)$, $y_0 = y_0(t)$ parametrik shaklda berilgan ixtiyoriy uzluksiz trayektoriyali manbaga qo‘llanilishi mumkin. Manbalar sonini ko‘paytirish mumkin. Trayektoriyalarning xususiyatiga qarab, sonli integrallash qadamlarini tanlash kerak bo‘ladi.

Batafsil illyustrativ rasmlar $N_x = N_y = 49$, $a^2 = 0.100 \text{ m}^2 / \text{sek}$, $\tau = 0.002$, $q = 10000.0$ da olindi. Hisoblashlar vaqt bo‘yicha 2001-qadamgacha olib borildi. Natijalar har 100 vaqt qadamda saqlandi. Izotermalarni vizualizatsiya qilish Yexcyel muhitida har 5 darajadan keyin amalga oshirildi.

3-rasmda turli vaqtlar uchun olingan izotermalar tasvirlangan. Jadvalda bu vaqtlar va vaqtga bog‘liq ravishda manbaning joylashuvi koordinatalari ko‘rsatilgan.

1-jadval

Izotermalar shaklda ko‘rsatilgan 4-shaklda keltirilgan issiqlik manbasini hisoblash vaqti va koordinatalari

Vaqt	Manba abssissasi	Manba ordinatasi
0.4	0.57725	0,73776
0.8	0.29775	0,64695
1.4	0.42275	0,26224
2.0	0.75000	0,50000
2.4	0.57725	0,73776
4.6	0.57725	0,26224

4-rasm. Issiqlik manbaining $x_0(t) = 0.5 + 0.25\cos\pi t$, $y_0(t) = 0.5 + 0.25\sin\pi t$ qonun bo'yicha harakatida hosil bo'lgan izotermalar. $a^2 = 0.100 \text{ m}^2 / \text{sek}$, $\tau = 0.002$, $q = 10000.0$

Xulosa

To'g'ri chiziqlar va oddiy quvish usullaridan birgalikda foydalanib, parabolik tenglama asosida ikki o'lchovli masalalarning ma'lum bir sinfidan kelib chiqadigan chekli ayirmali tenglamalar sistemasini yechishning aniq analitik usuli ishlab chiqildi[3]. Bu sinfga Dekart koordinatalarining birida birinchi jinsli chegaraviy shartlarning va boshqa koordinatada uch jinsli shartlarning ixtiyoriy kombinatsiyasini berish hollariga taalluqli.

Qo‘llanilgan approksimatsiya formulalari aniqlikning fazoviy koordinatalar bo‘yicha ikkinchi tartibini va vaqt bo‘yicha birinchi tartibini ta‘minlaydi. Vaqt bo‘yicha aniqlik tartibini vaqt bo‘yicha markaziy sxema yordamida oshirish mumkin[4-5].

Usul chegaraviy shartlarda trigonometrik va uzilishga ega funksiyalar ishtirok etgan o‘rnatish masalalarida sinovdan o‘tkazildi va o‘rnatishning 10^{-5} gacha aniqligiga erishildi.

Harakatlanuvchi elementlari bo‘lgan yuqori haroratli va nuqtaviy issiqlik manbalarining issiqlik uzatishini jadallash bo‘yicha bir qator masalalar yechildi.

Manbaning to‘g‘ri chiziqli va aylanma harakati uchun sinovdan o‘tgan, ixtiyoriy trayektoriya bo‘ylab harakatlanuvchi nuqtaviy manbani sonli amalga oshirish uchun usul ishlab chiqildi[6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mohamed M. Mousa. Efficient numerical scheme based on the method of lines for the shallow water equations // Journal of Ocean Engineering and Science, 2018. № 3, – P. 303-309.
2. Nana A. Mbroh, Justin B. Munyai. A fitted operator finite difference method of lines for singularly perturbed parabolic convection–diffusion problems // Mathematics and Computers in Simulation, 2019. No 165 (39). – P. 156-171.
3. Nana Adjoah Mbroh, Soares Clovis Oukouomi Noutchie, Rodrigue Yves M’pika Massoukou. A robust method of lines solution for singularly perturbed delay parabolic problem // Alexandria Engineering Journal, 2020. No. 59. – P. 2543-2554. doi.org/10.1016/j.aej.2020.03.042
4. Niknama A.R., Ghorbanib M., Solaimanic M. Analysis of filamentation instability in a current-carrying plasma using meshless method of lines coupled with radial basis functions // Physics Letters A, 2020, No. 348. doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126839
5. Eshmurodov M.Kh., Khujaev I. and Khujaev J. Method of lines for solving linear equations of mathematical physics with the third and first types boundary conditions. Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032041 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032041
6. Eshmurodov M.X., Shaimov K.M. Ixtiyoriy chiziqli chegaraviy shartlar uchun parabolik tenglamani yechishda to‘g‘ri chiziqlar usulini qo‘llash algoritmi // Ta‘lim sohasidagi akademik tadqiqotlar ko‘p tarmoqli ilmiy jurnal (Academic Research in Educational Sciences. Multidisciplinary Scientific Journal. Volume 3 // Issue 11 // 2022). 2022 yil 30 noyabr. 124-133 b.